

ЭМОЦИОНАЛЬНЫЕ ГЛАГОЛЫ В РУССКОМ ЯЗЫКЕ: АСПЕКТЫ ПАРАДИГМАТИЧЕСКИХ И СИНТАГМАТИЧЕСКИХ СВЯЗЕЙ

Болтаева Дилноза Руслановна

Казанский (Приволжский)
федеральный университет

Магистрант 2 курса

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15386101>

Аннотация: В статье рассматриваются глаголы с эмоциональной семантикой как значимый компонент лексической системы русского языка. Основное внимание уделяется их парадигматическим связям (синонимическим, антонимическим, гипонимическим) и синтагматической сочетаемости с существительными, наречиями и предикативными конструкциями. Проводится структурно-семантический анализ глаголов, выражающих эмоциональные состояния, переживания и отношения. Отмечается, что глаголы эмоций формируют устойчивые семантические поля и обладают высокой сочетаемостью с оценочной и экспрессивной лексикой. Полученные результаты могут быть полезны в области лексикографии, лингводидактики и теории коммуникативной прагматики.

Ключевые слова: эмоциональные глаголы, парадигматика, синтагматика, сочетаемость, семантическое поле, эмоции, русский язык.

В последние десятилетия в лингвистической науке наблюдается устойчивый рост интереса к изучению эмотивной лексики, в том числе и к глаголам, обозначающим эмоциональные состояния, переживания и аффективные реакции. Развитие данной исследовательской области отражает стремление науки глубже понять языковую природу эмоций и механизмов их вербального выражения.

Особое внимание данной проблематике уделяется в работах таких учёных, как Ю.Д. Апресян [1993, 1995], Л.Н. Бабенко [1982, 1985, 1989], В.М. Васильев [1971], М.В. Жуковская [1975], А.А. Зализняк [1983], Л.Я. Похмелкина [1975], Л.Н. Мыльникова [1969], В.И. Шаховский [1987, 1992], Т.И. Швелидзе [1997] и других. Исследователи предлагают разнообразные подходы к описанию и систематизации эмоциональной лексики, охватывая широкий спектр аспектов: от внутренней семантической структуры слова до его функциональной роли в речевом акте.

В частности, большое внимание уделяется вопросам: классификации глаголов эмоций по типу переживания (положительные, отрицательные, амбивалентные), особенностям синтаксической реализации

эмоциональных состояний (глагольные конструкции, предикативные выражения, субъектно-объектные отношения), взаимодействию эмоциональных глаголов с модальными, аспектуальными и временными формами, а также отражению эмоциональных состояний в прецедентных текстах, фразеологии и художественной речи.

В ряде исследований разрабатываются подходы к выделению функционально-семантических полей, где глаголы эмоций занимают центральное место, выступая в роли опорных элементов поля (например, «страх», «радость», «ненависть», «сожаление»). Отдельное направление составляет психолингвистическое осмысление эмотивной лексики, в рамках которого изучаются ментальные репрезентации эмоциональных значений, процессы речевого кодирования аффектов и специфика восприятия эмоционально окрашенной информации. Изучение глаголов с эмоциональной семантикой представляет собой сложную и многоаспектную задачу, находящуюся на стыке семантики, прагматики, когнитивной лингвистики и психолингвистики. Это делает их чрезвычайно ценным объектом как для теоретических разработок, так и для прикладных исследований в области лексикографии, преподавания РКИ, нейролингвистики и межкультурной коммуникации.

Эмоции играют важную роль в человеческом мышлении, коммуникации и языковом выражении. В русском языке глаголы, обозначающие эмоциональные состояния, формируют отдельную семантическую область, отличающуюся высокой экспрессивностью, сочетаемостью и функциональной многозначностью. Исследование парадигматических и синтагматических связей эмоциональных глаголов позволяет глубже понять структуру языка как системы и выявить принципы организации лексического материала в зависимости от семантической направленности.

Парадигматика как уровень языковой системы отражает вертикальные отношения между единицами одного и того же типа. В контексте глаголов эмоций речь идет прежде всего о синонимии, антонимии и гипо-гиперонимии.

Синонимия: глаголы бояться, страшиться, пугаться формируют синонимический ряд с оттенками интенсивности, длительности, субъектности и стилистической окраски.

Антонимия: глаголы радоваться — огорчаться, ненавидеть — любить, презирать — уважать демонстрируют оппозиции, основанные на противоположных оценках и отношениях субъекта к объекту.

Гипонимия: глагол чувствовать можно рассматривать как гипероним к более конкретным глаголам — тревожиться, обижаться, восторгаться, скучать и т.д.

Эмоциональные глаголы часто образуют тематические микрополя: например, поле «страха» (бояться, ужасаться, тревожиться), поле «радости» (радоваться, веселиться, ликовать), поле «гнева» (злиться, раздражаться, негодовать, бушевать).

Синтагматическая сочетаемость эмоциональных глаголов
Синтагматика охватывает горизонтальные связи слов в речевой цепи. Глаголы эмоций обладают высокой сочетаемостью с определенными существительными (сердце, душа, настроение, чувство), наречиями (искренне, глубоко, едва, открыто), а также с модальными и предикативными структурами (Мне стало грустно. Он испытывал страх. Мы рады сообщить...).

Особенности синтагматики эмоциональных глаголов:

Существительные: глаголы образуют устойчивые словосочетания — испытывать радость, чувствовать гнев, выразить благодарность, вызывать отвращение.

Наречия: чаще всего сочетаются с качественно-оценочными наречиями — сильно любить, искренне сожалеть, глубоко тревожиться.

Конструкции с инфинитивом: бояться опоздать, радоваться встрече, жалеть потраченное время.

Наблюдается тенденция к образованию устойчивых коллокаций, что важно для преподавания РКИ, машинного перевода и составления толковых и синонимических словарей.

Эмоциональные глаголы не только передают внутреннее состояние, но и часто служат средством речевого воздействия. Например, глаголы сочувствовать, поддерживать, благодарить обладают прагматической функцией установления позитивного контакта, а глаголы угрожать, презирать, обижать — наоборот, нарушают коммуникативную гармонию. Таким образом, они играют значимую роль в интерпретации речевого акта и межличностного взаимодействия.

Глаголы с эмоциональной семантикой представляют собой многослойную лексико-семантическую категорию, обладающую богатой

парадигматической структурой и гибкой синтагматической сочетаемостью. Их анализ показывает, что лексическая система русского языка позволяет тонко дифференцировать эмоциональные состояния и отношения, обеспечивая как экспрессию, так и точность высказывания. Перспективными направлениями дальнейших исследований являются корпусный анализ, когнитивная интерпретация и сопоставительное изучение эмоциональных глаголов в разных языках.

Список литературы:

1. Апресян, Ю. Д. Избранные труды: В 2 т. Т. II. Интегральное описание языка и системная лексикография / Ю. Д. Апресян. — М.: Языки русской культуры, 1995. — 847 с.
2. Бабенко, Л. Н. Семантическая классификация эмоционально-оценочной лексики / Л. Н. Бабенко. — Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 1989. — 126 с.
3. Шаховский, В. И. Эмотивная лингвистика: Природа, функции и проявления эмоций в языке / В. И. Шаховский. — М.: ИТД «Гнозис», 2008. — 368 с.
4. Зализняк, А. А. Слово и его грамматические свойства: Очерки по грамматике и типологии / А. А. Зализняк. — М.: Языки славянских культур, 2006. — 416 с.
5. Ахманова, О. С. Словарь лингвистических терминов / О. С. Ахманова. — М.: Советская энциклопедия, 1969. — 608 с.

